

ATOQLI OTLARNING O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA PERIFRAZA VOSITASIDA
IFODA ETILISHI

Samigova Xushnida

Alfraganus universiteti Filologiya fakulteti professori, PhD

Yaqubova Dilnoza

Alfraganus universiteti Filologiya fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090226>

Annotatsiya. Maqolada ingliz va o'zbek tillarida atoqli otlarning perifraza (parafraza) stilistik vositasida ifoda etilishi tadqiq etilgan. Xususan, perifrazaning tavsifi, tilshunos olimlarning perifraza yuzasidan ilmiy izlanishlaridan kelib chiqan xulosalari va perifrazaning tildagi vazifalari, o'zbek va ingliz tillarida atoqli otlarning tasniflanishi hamda bu tasniflarga ikkita tilda perifrazik misollar berilgan.

Kalit so'zlar: perifraza, parafraza, tilshunoslik, stilistik, tushuncha, atoqli otlar, tasnif.

EXPRESSION OF FAMOUS NOUNS IN UZBEK AND ENGLISH BY MEANS OF
PERIPHRAISIS

Abstract. For the first time, the topic studies the expression of proper nouns in English and Uzbek languages using the stylistic device of periphrasis. The article presents the original meaning of periphrasis, the conclusions of scientific research by linguists on periphrasis and the functions of periphrasis in the language, the classification of proper nouns in the Uzbek and English languages, as well as the expression of these classifications through examples of periphrases in two languages.

Keywords: periphrase, paraphrase, linguistics, stylistic, concept, term, proper nouns, function, comparison, classification.

ВЫРАЖЕНИЕ ИЗВЕСТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В УЗБЕКСКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ СРЕДСТВАМИ ПЕРИФРАЗА

Аннотация. В статье рассматривается выражение существительных в английском и узбекском языках с помощью стилистического средства перифраза (парафраза). В частности, для этих данных даны описание перифраза, выводы научных исследований лингвистов по перифразу и задачам перифраза в языке, классификация имен собственных в узбекском и английском языках, а также примеры перифраза в двух языках. классификации.

Ключевые слова: перифраз, парафраз, лингвистика, стилистика, концепт, существительные, классификация.

Asosiy qism

Perifraza termini har qanday tilda asosiy tushunchasi bir tilning boyligi va xilma-xiligini ifodalash uchun qoʻlanadi. Perifrazaning kelib chiqishi va lugʻaviy maʼnolariga, tildagi oʻrni va qoʻllanishi haqida biroz yoritib oʻtamiz. Darvoqe, maqolaga maʼlumotlar izlanish jarayonida perifaza atamasining invariantlari parafraz va perifraz mavjudligi va maʼno jihatidan bir hil tushunchaga ega ekanligi aniqlandi. Koʻpgina toʻplangan horijiy ilmiy ishlar va maqolalarda “perifraza” atamasi boshqa sinonim atamalariga nisbatan koʻproq qoʻlanilgan, shulardan kelib chiqib ushbu maqolada ham “perifraza” atamasi qoʻllanilishi lozim topdik. Asli “Perifraziya” soʻzi yunon tilidan kelib chiqqan boʻlib, yunoncha “periphrasis” soʻzidan olingan boʻlib, “peri” “atrofda” yoki “haqida” va “phrazein” “ifoda qilish” yoki “aytish” degan maʼnoni anglatadi. Ushbu elementlarning kombinatsiyasi “perifraza” ga biror narsani aylanma yoki aylanma tarzda ifodalash maʼnosini bildiradi. Bu atama tilshunoslikda tillarni ixchamroq ifodalanishi mumkin boʻlgan maʼnoni yetkazish uchun ortiqcha soʻzlarni yoki uzunroq iboralarni ishlatishni tasvirlash uchun qabul qilingan [1].

“Perifraza” atamasi tilshunoslikda turlicha talqin qilinadi. Shunga koʻra, bir nechta lugʻatlarning taʼrifi va talqini bilan tanishamiz “Ojegovning izohli lugʻati” lugʻatida perifrazaga boshqa ibora yoki soʻzning maʼnosini tavsiflovchi ibora berilgan [2]. D.E. Rosenthal va M.A.Telenkovlarga lugʻatida bu atama “parafraza va parafraz” sifatida keltiriladi va quyidagicha izohlanadi: 1. Ifoda tavsiflovchidir. Boshqa ibora yoki soʻzning maʼnosini yetkazish. Ushbu satrlarning muallifi (muallif nutqidagi “men” oʻrniga) 2. Eʼtiroz bildiruvchi nomini almashtirishdan iborat boʻlgan trophodisalarining harakterli xususiyatlarini tavsiflash bilan. Hayvonlar shohi (“sher” oʻrniga) [3]. Professor A.Xodjiyevning “Til atamalarining izohli lugʻati”da bu atama perifraza shakliga ega boʻlib, “narsa” oʻz nomi bilan emas, balki oʻziga xos kontekst orqali ifodalanadigan uslubiy vosita, soʻzning oʻziga xos xususiyati. Dala malikasiga (makkajoʻxori), Revolyutsiya beshigi (Leningrad) [4]. Tilshunos olim Galperin perifraza atamasiga shunday taʼrif beradi, yaʼni "lingvistik tabiati nuqtai nazaridan qaraganda, perifraza obʼektning nomini oʻzgartirishni anglatadi va shuning uchun ularning denotatarining toʻgʻridan-toʻgʻri nomlari oʻrni bosuvchi soʻz belgilarining umumiy guruhi bilan birga koʻrib chiqilishi mumkin". Baʼzi bir soʻz yoki iboralarni toʻgʻridan-toʻgʻri aytish oʻrniga, baʼzida yozuvchi yoki soʻzlovchi uning maʼnosini muqobil yoki sinonimik soʻzlar bilan amalga oshiradi. Misol uchun, “oʻrmon shohi” (sher)ning ajoyib shousi haqida eʼlon [5]. L.V. Grehneva perifraza tushunchasining maʼnosini shunday tushuntiradiki, perifraz nominativ harakterning tavsifiy ifodasidir. Obʼektni ifodalovchi perifraz birikmasi uning harakterli belgilarini nomlaydi [6].

Perifraza - bu hodisa bo'lib, tilshunoslik fanida bir ma'noli tushunchaga ega emas. Uni tavsiflovchi ifoda sifatida va ko'pincha boshqa til birliklari - frazeologizmlar va iboralar bilan bog'laydigan trope sifatida aniqlash mumkin. Professor Ashurovning ta'kidlashicha, "perifraziya – hodisaning yangi xususiyatini ko'rsatish maqsadida mumkin bo'lgan qisqaroq gap o'rniga uzunroq va aylana so'z birikmasini qo'llashdir"[7]. Olim Q. Musayev tushunchani shu tarzda targ'ib qiladi. ibora bilan ob'ektning bunday nomini o'zgartirish kontekstda o'quvchi tomonidan oson tushuniladi. Olimning ta'kidlashicha, perifrazlar bilan ba'zi bir so'zlar, ifoda va to'plamlar o'quvchi yoki tinglovchiga tushunarli bo'lgan boshqa so'zlar bilan almashtirilishi mumkin. Bundan tashqari, Musayevning fikricha, perifrazali so'z misollari kontekstsiz ham tushuniladi, chunki ular so'zlarning sinonimik ko'rinishlaridi[8]. Xulosa qilib perifrazaning lug'aviy talqin va olimlar izlohlardan kelib chiqib umumlashtirib aytganda perfraza gap tarkibini o'zgartirish yoki so'zlarni oldingi ma'noni saqlab qolgan holda sinonimik versiyalari bilan almashtirish mumkin bo'lgan sintaktik vosita. Undan tashqari bu atama so'zlari yoki iboralari kontekst ichida ham, kontekstsiz ham tushunilishi mumkin. Nutq, rivoyatlar, matnlar takrorlashdan qochib, ularni rang-barang va xilma xiligini saqlab qolishga ko'mak beradigan stilistik vosita.

Perifaza funksiyalari

Perifraza matn ichida ko'p funksiyalarga ega bo'lib, ular takrorlanish va tushunchaning sinonimik versiyasini ochib beradi. Mashhur tilshunos olim I.P.Galperin perifrazaning vazifalarini ob'ektlar nominatsiyasi, uning predmeti va boshqa nutqiy iboralar o'rtasidagi bog'lanishlariga ko'ra ajratadi. Galperin ta'kidlaydiki, perifraz quyidagi funktsiyalarga ega 1. Nominativ "Nominatsiya – til birliklarining ifodalovchi va predmetlar bilan o'zaro bog'lanishini nomlash jarayoni va natijasidir" Nominativ perifraza obyektini uchta usulda nomlaydi 1) indikativ tavsif, trafaret frazeologik nomlash 3) sinonimik tushuntirish. Nominativ funktsiya ob'ekt va harakat hodisasini aniqlash uchun xizmat qiladi. Boshqa funktsiyalar singari, nominativ funktsiya ham ma'lum tarkibiy qismlarga ega, masalan, adabiy matnlarda. Semantik nuqtai nazardan leksik ma'no o'z-o'zidan murakkab semantik belgilarni ifodalaydi. Leksik ma'no intensiv va implikativga bo'linadi. 2. Tasviriy. Bu funktsiya perifrazning tavsiflovchi karakterini ochib beradi. Bu shuni anglatadiki, ifodalangan iboralar yoki jummalarda perifraz uni tavsiflovchi ob'ekt xususiyatlarining ba'zi muhim jihatlarini namoyish etadi. L. V. Grehneva, perifraza ob'ektlar to'g'risidagi, shuningdek, nominatsiya sub'ektlari haqidagi ma'lumotlarni o'tkazishi mumkin deb hisoblaydi. Nominativ perifraza ko'pincha muallifning qiziqishlari haqida ma'lumot beradi. 3. Boyitish. Bu vazifa ob'ektini ham leksik, ham perifraza tomondan ko'rsatishning turli usullari yordamida nutqni boyitish va rang-baranglashtirishni ta'minlaydi.

4. Ekspressiv. 5. Muqobil. 6. Hissiy-baholash. 7. Uslubni shakllantirish.
8. Ko'tarish.

Yu.E. Cherednichenkoning tadqiqotlari orqali., rus va ingliz izohli perifrazi istehzoni ifodalash kuchiga ega ekanini takidlagan [9]. I.A. Sidorov perifrazning funktsiyalarini o'rganar ekan, perifrazning nominativ, ekspressiv, cheklangan uchta funktsiyasini ajratishni taklif qiladi. Biroq, bu funktsiyalarning turli xil gaplar va so'zlarni tahlil qilib, ochib berish uchun yetarli emas [10]. Albatta har bir ilm egasi izlanishlari orqali o'z xulosasiga keladi va xulosalar har xiligi bilan ko'pincha ikkilanishlarga olib kelishi mumkin qaysidir jihatga to'g'ri kelgan ilmiy izlanish xulosasi boshqa bir jihatga to'g'ri kelmasligi, yetarlicha uni ochib bermasligi mumkin biroq albatta har bir izlanish natijasi o'rinli bo'lishi aniq chunki bu xulosalar chuqur izlanishlar va tadqiqotlar va tajribalar orqali kelib chiqariladi. Xulosa qilib aytganda, "Perifraza" atamasi yana ham chuqurroq o'rganilsa yuqorida sanalgan funktsiyalar soni bundan ham ko'proq bo'lishi shubhasiz chunki til hech qachon bir qolibda turmaydi. Texnika, ilm- fan, iqtisodiyat rivojlangani sari albatta tilimizda ham islohatlar va rivojlanishlar bo'ladi va bu tildagi har bir uslubga o'z tasirini o'tqazadi va perifraza uslubi bundan mustasno emas albatta. Biroq, hozirgi tilimizda perifrazani yuqorida sanalgan funktsiyalarini muqobil uchragani sababli va hozircha shu funktsiyalar asosiylik darajasida.

Perifrazani otoqli otlar bilan qo'llanilishini tasniflanishi

Perifraza uslubi faqat tilshunoslikda qo'llaniladiga uslublardan bo'lib qolmay boshqa masalan ommaviy axborot vositalari, iqtisodiyot, ilm-fan, geografiya, tibbiyot, siyosat, arxetiktura va yana bir qancha boshqa sohalarida ham qo'llaniladi. Shundan kelib chiqib, perifrazani otoqli otlar bilan qo'llanilishini tasniflab va bu tasniflarga o'zbek va ingliz tillarida misollar keltiramiz va ikkita tilni perifrazik uslubini bir xillik yoki har xillik jihatlarini taqoslab ko'ramiz.

- **Shaxs ismining atoqli otlari perifraza orqali ifodalash**
- **Joy nomlaring atoqli otlari perifraza orqali ifodalanishi**
- **Narsa- buyumlarning atoqli otlari perifraza orqali ifodalanishi**

Aslida tasniflar qatok lekin yuqoridagi uchta tasnif asosiy bo'lgani uchun shu uchta asosiy tasniflarga to'xtalishga qaror qilindi. Perifrazaning shaxs ismning atoqli otlar orqali ifodalashga tarixda buyuk yoki noo'rin ishlari bilan tanilgan, o'tkir hukumdorlar yoki siyosatchilar, tinchlik va ozodlik uchun kurashgan elparvalar insonlar, ilm- fan ravnaqi yo'lida ko'plab kashfiyotlar qilgan olimlar, o'z noodatiy uslubi bilan tanilgan adib, qo'shiqchi, raqossalar, sportda xayratlanari natijaga erishgan sportchilar xalqi tomonidan qilgan ishlari uchun nomlariga tariflar berilgani. Bu tariflar albatta perifraza uslubi orqali amalga oshirilgan.

Shaxs ismining atoqli otlari perfraza orqali ifodalash

Masalan ingliz tilida

1. The Flower of Kings, The Once and Future King, Matter of Britain – King Arthur
2. Bloody Mary – Queen Mary I of England
3. The Father of His Country, The American Cincinnatus, The American Fabius, The Sage of Mount Vernon – George Washington
4. The First Black President – Barack Obama
5. Ponyboy, Chip Off the Old Blockhead, Fredo Corleone – Donald Trump
6. The King of Pop – Michael Jackson
7. Father of Modern Surgery – Lister
8. The Little Fellow – Charlie Chaplin
9. Queen of All Media – Oprah Winfrey Show
10. The Man Behind The Machine – Bill Gates

O'zbek tilida missollarga to'xtalsak

1. Buyuk davlat arbobi, asoschisi, Buyuk Sarkarda, Sahibkiran – Amir Temur
2. Turonliklarning Jasoratli Onasi, Massagetlar Malikasi - To'maris
3. Algebra fanining asoschisi – Muhammad Ibn Muso Al - Xorazmiy20
4. Buyuk hakim, Shayx ur-Rais, Tib ilmining Sarvari – Abu Ali Ibn Sino
5. O'zbek adabiy tilining bayroqdori, Tafakku bog'boni, Oltin qalam sohibi- Alisher Navoiy
6. O'zbek futbol qiroli – Mirjalol Qosimov
7. Oq Tanli Tayson – Ruslan Chagayev
8. Qizlarning yoqimtoyi – Farruh Soipov
9. Maqom mulkingning sultoni – Yunus Rajabiy
10. Sharq qo'shiqlari qirolichasi, Musiqa qirolichasi – Yulduz Usmonova

Ba'zi ingliz tilida keltirilgan perfraza ta'riflarni aytmaganda ikkita tilda ham insonlarning nomlari ularning jamiyatiga va butun dunyoga qo'shgan hissasim uchun ularning nomi ulug'langan. Asosan bu perfrazik ta'rif nomlar ular haqida kitob yozilganda kitob sarlavhalariga yoki tadbirlarda e'lon qilinganda ularga hurmat yuzasidan ishlatiladi. Joy nomlarning atoqli otlari perfraza orqali ifodalanishi. Joy nomlari atoqli otlar perfraza orqali ifodalanishiga to'xtalsak, joylarning, davlat, shahar, bino, qishloq, o'rmonlar nomlanishi ularning rivojlanishi, iqtisodiyati, joylashuvi, davlat ramzi, tarixiyligi, iqlimi, sharoiti, quyosh chiqish yoki botishi, hosildorligiga kabi belgilarga qarab berilgan perfraza ta'riflar. Masalan ingliz va o'zbek tillarida shahar nomlarining perfraza atamalarini misollarini ko'rib chiqsak.

The big Apple- New York

The Old Smoke- London

The city of Love- Paris

The Land of Rising Sun –Japan

The red Dragon- China

O'zbek tilida shaharlarga berilgan perifrazalar

Non Shahri –Toshkent

Dunyo sayqali- Samarqand

Islom quvvati- Buxoro

Ochiq osmon ostidagi tirik muzey- Xiva

Alpomishlar yurti- Qashqadaryo

Yuqorida keltirilganidek shahar nomlari ingliz va o'zbek tillarida ham ularning o'ziga xos jihatidan yoki tarixda qoldirgan izidan kelib chiqib bu shaharlarni boshqa shaharlarda ajratib turadigan perifaza atamallari bilan nomlangan.

• **Narsa- buyumlarning atoqli otlari perifraza orqali ifodalanishi**

Narsa buyumlar ishlangan buyum materilari, rangi, vazifasi, hajmi, orqali, avvaldan mavjud bo'lgan va bugunda takomilashgaligiga qarab perifrazalashtiriladi.

Ingliz tildagi narsa- buyumlarga berilgan perifrazalar bilan tanishamiz.

Small screen, telly – a TV

Bubble water, club soda- a coke

Horseless carriage, wheels- a car

Ice- chest, chiller- a fridge

Quyadagi misollarda o'zbek tilda narsa- buyumlarning atoqli otlarning perifraza orqali ifodalangani ko'rsatilib o'tilgan

Zangori ekran, o'ynayi jahon- Televizor

Polat o't- mashina

Po'lat qush- samolyot

Xulosa

Til –har bir ma'dinayatning g'ururi va bu insonlar ortasidagi eng muhim aloqa vositasidir. Tilimiz qanchalik bo'y va rang barang bo'lsa uning ma'daniy darajasi yuqori bo'ladi. Perifraza esa tilimizni rang-barangligini taminliyidiga stilistik vositalardan biri. Maqolada keltirilgan perifraza vazifalari esa inson nutqida bir xilikdan qochib, lug'at boyligini o'shinish va so'zlovchi nutqini yoki yozuvchi asarini qiziqali va ajralib turishiga ko'mak bo'ladigan stilistik vosita. Ingliz tilida

ham o'zbek tilida ham atoqli otlar tasniflanishi va tasniflangan atoqli otlar perifrazaning yuqorida sanab o'tilgan vazifalaridan foydalangan holda misollarda ikkita tilning rang-barangligi va ularning lug'aviy boyligini ko'rish mumkin.

REFERENCES

- 1.<https://www.merriam-webster.com/dictionary/periphrasis>.
- 2.<https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=20718>
- 3.Rozental' D.E. Telenkova M.A, Dictionary=reference book of linguistic terms. M. 1976
- 4.Xojiev A. Annotated Dictionary of Linguistic Terms.-T 1985.
- 5.Galperin I. R. Stylistics. – M.: Higher school, 1981.-p.169.
- 6.Ashurova D.U., Galiyeva M.R. Stylistics of literary text. - T.: Turon-Iqbol, 2016.- p.235
- 7.Grehneva L. V. On some aspects of periphrastic nomination. 2009.-p.207.
- 8.Grehneva. L. V. Objects of Periphrasis in A. Zabolotsky's Poetry. – M.: GIS,2010.-p.504.
- 9.Musayev Q. English stylistics. - T.: Adolat, 2003.-p.119.
- 10.Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/http://www.science.vsu.ru/dissertati
- 11.<https://pendulumedu.com/general-awareness/nicknames-of-world-cities>
- 12.<https://www.samdu.uz/ru/news/34375>
- 13https://uz.wikipedia.org/wiki/AQSh_prezidentlari_ro%CA%BByxati
- 14.<https://scienceweb.uz/publication/11051>
- 15.www.ziyonet.uz
- 16.<https://mutafakkir.uz>>olimlar-va-mutafakkirlar
- 17.www.xorazmiy.uz

MODERN SCIENCE
& RESEARCH